

СУД ХУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ЭТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Ахмедов Бобир Сайфуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби Фуқаролик ҳуқуқи йўналиши тингловчиси

Аннотация: ушбу мақолада суд ҳужжатларини ижро этиш тизимида ижро органларининг ваколатлари доираси ва уларнинг ишлари самарадорлигини ошириш бўйича хорижий давлатлар тажрибалари кўриб чиқилиб, қонунчиликни ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга доир айрим таклиф ва тавсиялар илгари сурилади.

Калит сўзлар: суд ҳужжатларини ижро этиш босқичи, Мажбурий ижро бюроси, хусусий ижрочилар институти, иш юкламаси.

Annotation: This article examines the scope of authority of enforcement agencies within the system of enforcing court decisions and analyzes international practices aimed at improving the efficiency of their operations. It also puts forward several proposals and recommendations for enhancing legislation and law enforcement practices.

Keywords: enforcement of court decisions, Bureau of Compulsory Enforcement, institution of private bailiffs, workload.

Маълумки, суд ҳужжатларини ижро этиш мажбурий ҳисобланиб, ижро этиш жараёни фуқаролик процессининг алоҳида босқичи ҳисобланади. Ижро этиш вазифаси эса, махсус ваколатли ижро органлари томонидан амалга оширилади. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонунига асосан, суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини мажбурий ижро этиш Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси органларининг давлат ижрочилари зиммасига юклатилган бўлиб, уларнинг ваколатлари ушбу Қонун ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан белгиланади.

Шунингдек, пул маблағларини ундириш тўғрисидаги суд ҳужжатларининг ва бошқа органлар ҳужжатларининг талабларини ижро этиш қонунда назарда тутилган

ҳолларда солиқ органлари, банклар ҳамда бошқа кредит ташкилотлари томонидан амалга оширилади.

Суд ҳужжатларининг ва бошқа органлар ҳужжатларининг талаблари қонунда назарда тутилган ҳолларда ўзга жисмоний ёки юридик шахслар томонидан ҳам ижро этилиши мумкин¹⁸.

Таъкидлаш керакки, суд ҳужжатларини ижро этиш хусусий ижрочилар томонидан амалга оширилмайди.

Судга мурожаат қилишда тарафлар ўзлари тўқнаш келаётган низоли ҳолатнинг қонуний ечимига эришишни мақсад қилар экан, амлиётда суднинг қарорларини ихтиёрий бажариш маданияти у даражада юқори ҳисобланмайди. Яъни, аксар суд ҳужжатлари мажбурий ижро органи (МИБ) томонидан амалга оширилиб келинмоқда. Бу эса, амалиётда уларда иш юкламасининг ходимларга нисбатан номутаносиб тарзда ўсиб бориши сабаб бўлиб келмоқда. Масалан, сўнги беш йилликда биргина фуқаролик ишлар бўйича судлар томонидан биринчи инстанцияда кўриб чиқилган ишлар сонидаги кескин ўсиш мамлакатимизда суд юкининг анча ортганини яққол намоён қилмоқда. Агар 2020 йилда 291 132 та иш кўриб чиқиб тамомланган бўлса, 2024 йилга келиб бу кўрсаткич 1 497 184 тани ташкил этган. Демак, фақатгина беш йил ичида фуқаролик ишлар сони 514,3 фоизга кўпайган. Бу нафақат фуқароларнинг судга мурожаат қилиш фаоллигининг ошиб бораётганини, балки жамиятдаги ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий эҳтиёжнинг ҳам ортиб бораётганини англатади.

Ваҳолангки, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 2011 йил 4 мартдаги 22, 13-ҚҚ-сон қарори билан тасдиқланган “Суд ижрочиларининг иш ҳажми Меъёрлари”га кўра, **юридик шахслардан ундирувлар** 1 та ижро ишига сарфланадиган вақт 788 дақиқадан, **жисмоний шахслардан ундирувлар** бўйича эса 662 дақиқадан иборат бўлиши, ёхуд битта суд ижрочиси бўйича иш ҳажми кунига **0,86 тадан**, ойда **18,9 тадан**, чоракда **56.7 тадан**, йилда эса **226,8 тадан** кўп бўлиши мумкин эмас¹⁹.

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг 29.08.2001 йилдаги 258-П-сонли “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни. 3-моддаси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 2011 йил 4 мартдаги 22, 13-ҚҚ-сон қарори билан тасдиқланган “Суд ижрочиларининг иш ҳажми Меъёрлари”

Табиийки, савол туғулади, бугунги кунда суд ва ижро органлари ўртасидаги бу борада ҳамкорликлар тўлиқ амал қиляптими? Иш ҳажми суд ҳужжатларини тўғри ва самарали ижро этишга ҳалал бермайдими?

Сўнгги йилларда мавжуд расмий маълумотлар ва амалдаги ҳолат таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бир нафар давлат ижрочиси ўртача 500 та ижро иши билан таъминланган ҳолда фаолият олиб бормоқда. Бу ҳолат, амалдаги “Суд ижрочиларининг иш ҳажми меъёрлари”да белгиланган чеклов кўрсаткичларидан бир неча баробар юқори эканини англатади. Бундай ортиқча юклама нафақат ижро жараёнининг умумий самарадорлигига, балки унинг ҳуқуқий жиҳатдан тўғри ва ўз вақтида амалга оширилишига ҳам жиддий салбий таъсир кўрсатмоқда. Жумладан, суд қарорларининг кечиктирилиши, ижро ҳаракатларининг сифатсизлиги, инсон ҳуқуқларининг бузилиши ва манфаатдор шахсларда давлат ижро органларига нисбатан ишонч пасайиши каби ҳолатлар кузатилмоқда.

Ушбу муаммоларни бартараф этиш, ижро жараёнидаги бюрократик тўсиқларни камайтириш ҳамда суд қарорларини самарали амалга ошириш учун давлат ижрочилари сонини босқичма-босқич кўпайтириш долзарб вазифа сифатида қаралиши лозим. Бу, ўз навбатида, ижрочиларнинг иш ҳажмини оптималлаштиришга, ҳар бир иш юзасидан индивидуал ёндашувни таъминлашга ва ижро жараёнини инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилган ҳолда ташкил этишга хизмат қилади.

Шунингдек, давлат ижро тизимида ишчи кучини етарли даражада таъминлаш орқали ижро ишларининг муддатда ва сифатли бажарилишига эришиш мумкин бўлади. Бу нафақат ҳуқуқий барқарорлик ва фуқароларнинг суд ҳимоясига бўлган ишончини оширади, балки мамлакатда қонун устуворлиги принципининг амалда таъминланишига ҳам хизмат қилади. Шу сабабли, давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида суд ҳужжатларини ижро этиш соҳасида кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш ва ташкилотчилик салоҳиятини оширишга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Бундан ташқари, бу каби масалаларга ижобий ечим бериш мақсадида айрим хорижий давлатларда мавжуд амалиётларни ўрганиш эса, фойдадан холи бўлмайди.

Бинобарин, Франция²⁰, Латвия, Литва ва Польша каби қатор ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, хусусий ижрочилар институти суд ҳужжатларини самарали ижро этишда муҳим ўрин тутди. Ҳатто Туркияда ҳам мазкур институтни жорий этиш борасида фаол муҳокамалар олиб борилмоқда. Бу каби халқаро тажрибалар Ўзбекистон учун ҳам долзарб аҳамиятга эга, чунки суд қарорларининг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилишини таъминлаш, давлат ижро органлари зиммасидаги ортириб боровчи юкни енгиллаштириш, шунингдек, ижро соҳасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш бугунги куннинг устувор вазифаларидан бирига айланган.

Хусусий ижрочилар институтини жорий этиш давлат бюджетига тушадиган харажатлар юқини камайтириш имконини беради. Ҳозирда давлат ижрочилари сонини уларнинг иш ҳажмига мутаносиб равишда кўпайтириш учун катта молиявий маблағ талаб этилади. Бундай шароитда хусусий ижрочилар институтини жорий этиш моддий ресурсларни тежашга хизмат қилиши, айти пайтда ижро жараёнини сифат жиҳатидан такомиллаштириши мумкин. Хорижий амалиёт ҳам шуни кўрсатмоқдаки, хусусий ижрочилар фаолияти жорий этилган мамлакатларда ижронини амалга оширишда тезкорлик, самарадорлик ва шаффофлик кучайган, фуқаролар ўз ҳуқуқларини амалда тиклаш имкониятига эга бўлган.

Бироқ, Ўзбекистон шароитида ушбу институтни жорий этиш масаласи эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб қилади. Аввало, аҳолининг ҳуқуқий онгини ошириш, хусусий ижрочиларнинг ваколати, масъулияти ва жавобгарлигига оид аниқ ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Шунингдек, хусусий ижрочиларни лицензиялаш, улар учун малака талабларини белгилаш, фаолиятини давлат назоратига олиш ва фуқаролар шикоятларини кўриб чиқиш тизимини такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Ҳусусан, институтни синов тариқасида айрим ҳудудларда жорий этиш, тажриба натижаларини таҳлил қилиш ва жамоатчилик фикрини инобатга олган ҳолда

²⁰ Ольга Чадеева Системы принудительного исполнения зарубежных стран. Францияда хусусий ижрочилар мавжуд ҳисобланади. Аммо, Адлия вазирлиги суд ижрочиларига нисбатан назорат функцияларини амалга оширади, хусусан, суд ижрочилари сонини белгилайди ва уларнинг хатти-ҳаракатлари юзасидан берилган шикоятларни кўриб чиқиш билан шуғулланади <https://ilex.by/news/sistemy-prinuditelnogo-ispolneniya-zarubezhnyh-stran/#:~:text=>

тадрижий кенгайтириш орқали, унинг самарадорлиги юзасидан холис хулосаларга келиш мумкин бўлади.

Агар юқорида қайд этилган шарт-шароитлар етарлича таъминланса ва хусусий ижрочилар фаолияти самарали назорат қилиб борилса, бу институт Ўзбекистон ижро тизимидаги туб ислохотлар учун пойдевор вазифасини бажариши мумкин. Бундай ёндашув фуқароларнинг суд қарорларига нисбатан ишончини оширади, ижтимоий адолатнинг амалий таъминланишига хизмат қилади ва давлатнинг ролига танловни назорат қилиш билан чекланган ҳолда, бозор механизмларини самарали жорий этиш имконини яратади.

Маълумки, суд ҳужжатлари ва бошқа мажбурий ижро этилиши лозим бўлган ҳужжатларни амалга ошириш фаолиятида институционал мустақиллик алоҳида аҳамият касб этади. Айти пайтда Мажбурий ижро бюросининг Бош прокуратура тизимида фаолият юритиши, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органнинг назорат функциялари билан ижро ваколатларининг ўзаро қоришиб кетишига олиб келмоқда. Бу эса ҳуқуқий манфаатдор шахслар учун мурожаат қилиш жараёнидаги аниқликни пасайтиради, шаффофлик ва очиклик тамойилларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунингдек, Бюронинг мустақил фаолият юритмаслиги суд қарорларини амалга оширишда сиёсий ва маъмурий таъсир хавфини оширади.

Мана шу омилларни инобатга олган ҳолда, МИБни Бош прокуратура тизимидан ажратиб, уни алоҳида ижро ваколатига эга мустақил орган сифатида қайта ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Бундай ўзгариш, бир томондан, суд ҳужжатларининг ўз вақтида ва сифатли ижро этилишида ташкилотнинг масъулиятини оширади, иккинчи томондан эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан функционал манфаатлар тўқнашувини бартараф этади. Мустақил МИБнинг шакллантирилиши ижтимоий адолатни таъминлаш, фуқароларнинг судга бўлган ишончини мустаҳкамлаш ҳамда ижро тизимида самарадорлик ва шаффофликни кучайтириш учун муҳим ҳуқуқий кадам бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.

2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.03.2025 й., 03/25/1047/0233-сон

3. Ўзбекистон Республикасининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида»ги қонуни, 29.08.2001 йилдаги 258-П-сон, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.04.2025 й., 03/25/1060/0373-сон

4. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 2011 йил 4 мартдаги 22, 13-ҚҚ-сон қарори билан тасдиқланган “Суд ижрочиларининг иш ҳажми Меъёрлари”

5. Ольга Чадеева Системы принудительного исполнения зарубежных стран. <https://ilex.by/news/sistemy-prinuditelnogo-ispolneniya-zarubezhnyh-stran/#:~:text>

